

РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444706>

УДК 62-83

**МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГИХ СВЯЗЕЙ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ
СТАНКОВ-КАЧАЛОК**

А.А. Горячкин,

магистрант 2 курса, напр. «Современные технологии в электромеханике и электроприводе»

Д.А. Владимиров,

магистрант 2 курса, напр. «Современные технологии в электромеханике и электроприводе»

Я.А. Ратцев,

магистрант 2 курса, напр. «Современные технологии в электромеханике и электроприводе»

Д.Г. Рандин,

к.т.н., доц.,

СамГТУ,

г. Самара.

Аннотация: В статье рассматривается проблема учета упругих связей в электроприводе станка-качалки типа ШСН. Представлена функциональная схема, поясняющая динамику станка. Далее приведена расчетная схема, на основе которой получены дифференциальные уравнения динамики электромеханической системы. Проведено моделирование в программе Matlab. Также были сделаны выводы о влиянии упругости ременной передачи на динамику системы.

Ключевые слова: упругие связи, асинхронный двигатель, станок-качалка, клиноременная передача

MODELING OF ELASTIC CONNECTIONS IN THE ELECTRIC DRIVE OF ROCKING MACHINES

A.A. Goryachkin,

2nd year undergraduate student, ex. "Modern technologies in electromechanics and electric drive"

D.A. Vladimirov,

2nd year undergraduate student, ex. "Modern technologies in electromechanics and electric drive"

Ya.A. Ratsev,

2nd year undergraduate student, ex. "Modern technologies in electromechanics and electric drive"

D.G. Randin,

Ph.D., Assoc.,
SamSTU,
Samara.

Abstract: The article deals with the problem of taking into account elastic connections in the electric drive of the pumping unit of the SHSN type. A functional diagram explaining the dynamics of the machine is presented. The following is a calculation scheme, on the basis of which the differential equations of the dynamics of an electromechanical system are obtained. Simulation was carried out in the Matlab program. Conclusions were also made about the influence of the elasticity of the belt drive on the dynamics of the system.

Key words: elastic connections, asynchronous motor, rocking machine, V-belt transmission

В настоящее время особую значимость приобретает проблема энергоэффективности в добычи природных ископаемых, т.е. снижении издержек на их извлечение. В настоящий момент наметилось несколько направлений снижения издержек: первое – связано с применением более совершенных технологий и второе – оптимизация используемых систем.

До сих пор довольно внушительную часть нефтедобывающих комплексов составляют станки-качалки типа ШСН (рис. 1).

Рисунок 1 – Общий вид станка-качалки

Наиболее распространены в качестве электродвигателей на таких станках асинхронные с короткозамкнутым ротором. Они проще в эксплуатации, дешевле и удобнее в ремонте.

Электродвигатели связаны непосредственно со станком упругой связью: муфты, редуктор, клиноременная передача.

В процессе эксплуатации станка качалки некоторые элементы привода теряют часть своих конструкционных свойств вследствие климатических условий, в которых осуществляют работу станки. Так, например, клиноременная передача подвержена растяжению во время эксплуатации, что приводит к проскальзыванию ведущего и ведомого шкива передачи. Представляет интерес оценить влияние упругих свойств клиноременных свойств передачи на его экономическую эффективность.

На рисунке 2 представлена функциональная схема электромеханической части станка типа ШСН, а на рисунке 3 расчетная

схема электромеханической системы с упругими связями эквивалентная электроприводу станка представлена [1, 2].

Рисунок 2 – Функциональная схема станка ШСН: Д – электродвигатель; РП – ременная передача; Р – редуктор; ШСН – станок-качалка

Рисунок 3 – Расчетная схема электромеханической системы с упругими связями эквивалентная электроприводу станка:

J_1, J_2, J_3 – приведенные моменты инерции ротора электродвигателя, механической передачи и ШСН соответственно; M_1 – электромагнитный момент электродвигателя; M_{12}, M_{23} – моменты упругого сопротивления; M_{b12}, M_{b23} – моменты вязкого сопротивления; $M_{в1}, M_{в2}, M_{в3}$ – моменты нагрузки на валу; $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ – угловые частоты вращения

Расчетной схеме на рисунке 3 соответствует система дифференциальных уравнений, составленных на основе основного уравнения электропривода [3-8]:

$$M - M = J \frac{d\omega}{dt},$$

и описывающих переходные процессы в электромеханической части электропривода:

$$\begin{cases} M_1 - M_{12} - M_{b12} - M_{b1} = J_1 \left(\frac{d\omega_1}{dt} \right); \\ M_{12} + M_{b12} - M_{23} - M_{b23} - M_{e2} = J_2 \left(\frac{d\omega_2}{dt} \right); \\ M_{23} + M_{b23} - M_{e3} = J_3 \left(\frac{d\omega_3}{dt} \right). \end{cases} \quad (1)$$

где

$$M_{12} = c_{12}(\phi_1 - \phi_2); M_{13} = c_{13}(\phi_1 - \phi_3); M_{23} = c_{23}(\phi_2 - \phi_3); M_{b12} = b_{12}(\omega_1 - \omega_2); M_{b13} = b_{13}(\omega_1 - \omega_3); M_{b23} = b_{23}(\omega_2 - \omega_3).$$

Перейдет к изображениям Лапласа в системе (1) для чего заменим $p=j\omega$. Выполнив дополнительно эквивалентные преобразования получим:

$$\begin{cases} T_{M1}p\omega_1(p) = M_1(p) - \left[\frac{T_{d12}p + 1}{T_{c12}p} \right] \times [\omega_1(p) - \omega_2(p)]; \\ T_{M2}p\omega_2(p) = \left[\frac{T_{d1}p + 1}{T_{c1}p} \right] \times [\omega_1(p) - \omega_2(p)] - M_{e2}(p) - \\ - \left[\frac{T_{d23}p + 1}{T_{c23}p} \right] \times [\omega_2(p) - \omega_3(p)]; \\ T_{M3}p\omega_3(p) = \left[\frac{T_{d12}p + 1}{T_{c12}p} \right] \times [\omega_1(p) - \omega_2(p)] - M_3(p). \end{cases} \quad (2)$$

где $T_{M1} = J_1 \left(\frac{\omega_0}{M_H} \right)$, $T_{M2} = J_2 \left(\frac{\omega_0}{M_H} \right)$, $T_{M3} = J_3 \left(\frac{\omega_0}{M_H} \right)$, $T_{c12} = \frac{1}{c_{12}} \left(\frac{\omega_0}{M_H} \right)$, $T_{c23} = \frac{1}{c_{23}} \left(\frac{\omega_0}{M_H} \right)$, $T_{d12} = \psi_M / 2\pi\omega_{12}$, $T_{d23} = \psi_M / 2\pi\omega_{23}$;

M_H – номинальный момент двигателя;

ω_0 – синхронная частота вращения;

$\psi_M = 0,2 - 0,6$ – коэффициент рассеяния.

Системе (2) соответствует структурная схема, представленная на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структурная схема, соответствующая системе (2)

Для исследования динамических характеристик электромеханической системы с упругими связями соответствующей ШСН в

программе Matlab разработана структура имитационной модели и представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Имитационная модель для исследования в программе Matlab динамических характеристик электропривода станка качалки ШСН с учетом упругих связей

Рисунок 6 – график переходного процесса для выходной в виде угловой частоты выходного вала редуктора: 1 – исходная электромеханическая система; 2 – система с меньшей в 10 раз жесткостью c_{12} клиноременной передачи

На рисунке 6 представлен график переходного процесса для выходной переменной ω_3 – угловая частота выходного вала редуктора.

Проведено исследование динамических характеристик электромеханической системы с упругими связями в программе Simulink для следующих численных значений параметров характерных для станка-качалки модели ПНШ 80 с электродвигателем АИР180М4, редуктором РП 450 и клиноременной передачей С(В) 4000Т: $M_1 = M_H = 195 \text{ Нм}$, $\omega_0 = 157 \text{ рад/с}$; $\omega_1 = 154 \text{ рад/с}$; $\omega_2 = 43 \text{ рад/с}$; $M_{12} = 500 \text{ кН/м}$; $M_{23} = 5 \text{ МН/м}$. Моменты сопротивления на валу примем ориентировочно $M_{B2} = 0,3 \cdot M_1$; $M_{B2} = 0,1 \cdot M_1$;

$MВ3=0,5\cdot M1$, а моменты инерции $J1 = 0,2 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$; $J2 = 0,001 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$; $J3 = 0,001 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$. Расчетные значения постоянных времени по (2) равны: $T_{м1}=0,16 \text{ с}$; $T_{м2}=0,001 \text{ с}$; $T_{м3}=0,4 \text{ с}$; $T_{с12}=0,002 \text{ с}$; $T_{с23}=0,0003 \text{ с}$; $T_{d12}= T_{d23}=0,002 \text{ с}$, а коэффициентов $kM1=kM2=kM3=0,5$.

Как следует из рисунка 6 уменьшение жесткости клиноременной передачи приводит к колебательному характеру переходных процессов, т.е. отклонению частоты выходного вала редуктора по гармоническому закону. Колебания частоты вращения, приводят к дополнительным нагрузкам на электродвигатель (колебания момента). Работая с циклическими перегрузками подвержен более раннему старению и выходу из строя.

Список литературы

[1] Борцов Ю.А. Автоматизированные электропривод с упругими связями. / Ю.А. Борцов, Г.Г. Соколовский. – СПб: Энергоатомиздат Санкт-Петербург. отделение, 1992. – 288 с.

[2] Квартальнов Б.В. Динамика автоматизированных электроприводов с упругими механическими связями. / Б.В. Квартальнов. – М.: Энергия, 1965. – 88 с.

[3] Пятибратов Г.Я. Моделирование электромеханических систем. / Г.Я. Пятибратов, Д.В. Барыльник. – Новочеркасск: ЮРГПУ, 2013. – 103 с.

[4] Задорожний Н.А. Элементы теории электромеханического взаимодействия в двухмассовых системах электропривода с упругими механическими связями: учеб. пособие, Часть 1. / Н.А. Задорожний. – Краматорск: ДГМА, 2006. – 58 с.

[5] Строганов В.И. Математическое моделирование основных компонентов силовых установок электромобилей и автомобилей с КЭУ: учеб. пособие. / В.И. Строганов, К.М. Сидоров. – М.: МАДИ, 2015. – 100 с.

[6] Кобринский А.Е. Механизмы с упругими связями. / А.Е. Кобринский. – М.: Наука, 1964. – 292 с.

[7] Архипов К.И. Справочник по станкам-качалкам. / К.И. Архипов, В.И. Попов, И.В. Попов. – Альметьевск: ТатАСУнефть, 2000. – 146 с.

[8] Кацман М.М. Электрический привод. / М.М. Кацман – М.: Академия, 2010. – 382 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bortsov Yu.A. Automated electric drive with elastic connections. / Yu.A. Bortsov, G.G. Sokolovsky. - SPb: Energoatomizdat Saint Petersburg. department, 1992. -- 288 p.

[2] BV Kvartalnov Dynamics of automated electric drives with elastic mechanical connections. / B.V. Kvartalnov. - М.: Energy, 1965. -- 88 p.

[3] Pyatibratov G.Ya. Simulation of electromechanical systems. / G.Ya. Pyatibratov, D.V. Barylnik. - Novochoerkassk: YRSPU, 2013. -- 103 p.

[4] N. A. Zadorozhny Elements of the theory of electromechanical interaction in two-mass electric drive systems with elastic mechanical connections: textbook. manual, Part 1. / N.A. Zadorozhny. - Kramatorsk: DSMA, 2006. -- 58 p.

[5] Stroganov V.I. Mathematical modeling of the main components of power plants of electric vehicles and cars with KEU: textbook. allowance. / IN AND. Stroganov, K.M. Sidorov. - М.: MADI, 2015. -- 100 p.

[6] Kobrinsky A.E. Mechanisms with elastic connections. / A.E. Kobrinsky. - Moscow: Nauka, 1964. -- 292 p.

[7] Arkhipov K.I. Handbook for pumping units. / K.I. Arkhipov, V.I. Popov, I.V. Popov. - Almet'yevsk: TatASUneft, 2000. -- 146 p.

[8] Katsman M.M. Electric drive. / M.M. Katsman - М.: Academy, 2010. -- 382 p.

*© А.А. Горячкин, Д.А. Владимиров, Я.А. Ратцев,
Д.Г. Рандин, 2020*

Поступила в редакцию 17.11.2020
Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Горячкин А.А., Владимиров Д.А., Ратцев Я.А., Рандин Д.Г. Моделирование упругих связей в электроприводе станков-качалок // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 141-148. URL: <https://ip-journal.ru/>